

REKLAMA MATNLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.7482006](https://doi.org/10.5281/zenodo.7482006)

Hilolaxon Mirzayeva, *magistr*
O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Reklama matni muloqot yaratish uchun zarur bo'lgan har qanday shaklni olishga qodir, bu o'ziga xos lingvistik xususiyatlarni qamrab oladi va amalda qo'llaydi. Mijoz tushunadigan tilida gapirish muvaffaqiyatli sotuv nutqining asosiy shartlaridan biridir. Shuni ta'kidlash joizki, reklama matnlarining lingvistik xususiyatlari marketing maqsadlariga tegishli funksiyalarini bajarish uchun ko'plab lingvistik xususiyatlar orasidan aynan ma'lum ijtimoiy jamoaga mos keladiganini, qaysi biri amalda ishlatilishi mumkinligini tanlab olishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: reklama, matnlar, til, muloqot, lingvistik xususiyatlar.

Reklama zamonaviy iste'mol jamiyatining ajralmas qismi bo'lib, uning o'ziga xos xususiyati raqobatbardosh kurashdir. Reklamaning maqsadi diqqatni jalb qilish va eslab qolishga oson bo'lish, odamlarni harakatga chorlashdan iborat. Reklamalarda o'ziga xos tildan tarzda foydalanadilar: oddiy bayonotlarni qiziqarli usullarda aytish, shuningdek, tushunarli tildan foydalangan holda odamlar bilan muloqotga kirishish shular jumlasidan. Oddiy ma'noda reklama so'zi "biror narsaga e'tiborni jalb qilish" yoki kimgadir yoki biror narsa haqida xabar berish yoki xabardor qilish degan ma'noni anglatadi. Biz norasmiy va mahalliy miqyosda va katta xarajatlarsiz og'zaki reklama qilishimiz ham mumkin. Ammo, agar siz xabaringiz ko'proq odamlarga yetib borishini istasangiz, so'zlarning ma'nosini buzmaganda, unum tushunarli bo'lgan iboralardan foydalanishingiz lozim.

Reklama matni o'ziga xos matn turi hisoblanadi va unda asosan periferik o'zgarishlarga emas, balki prototip xususiyatlariga e'tibor qaratiladi. Ammo, shuni yodda tutish kerakki, o'zgaruvchanlik va ijodkorlik reklama matnida katta rol o'ynaydi. Reklama matni har doim uslublarni o'zgartirishga va konventsionalarni buzishga harakat qilgan; Hatto shuni aytish mumkinki, o'zgaruvchanlik reklama matnining eng asosiy stilistik tamoyillaridan biri bo'lib, uning har doim zamon bilan birga harakat qilish funksiyasi fonida alohida o'rin tutadi. Shunday qilib, reklama matnining prototipik normasidan muqarrar o'zgarishlar va og'ishlarga qaramay, matnlarning aksariyati quyida tavsiflangan ushbu tasdiqlangan va belgilangan prinsiplarga amal qiladi. Reklama matni uning asosiy funksiyalari bilan belgilanishi mumkin, ya'ni e'tiborni jalb qilish va odamlarni u taqdim etgan mahsulot yoki xizmatni sotib olishga ishontirish. Kuk ta'kidlaganidek, "bu yagona funksiya emas. (Reklama) ham zavqlantirishi, xabardor qilishi, ma'lumot berishi, xavotirga solishi yoki ogohlantirishi mumkin".

Apellyatsiya funksiyasi reklama tilining birinchi va asosiy funksiyasidir. Biroq, bu har doim ham aniq ravshan bo'lib qolmaydi va matnni qabul qiluvchilarga murojaat qilish va ularni sotib olishga ishontirish funksiyasi ostida yashiriladi yoki tilning tavsiflovchi, bayon qiluvchi, ifodali yoki she'riy va estetik funksiyasi kabi boshqa funksiyalar bilan birga keladi. Reklamada tavsiflovchi til ko'pincha mahsulot tavsiflarida uchraydi. Biroq, reklama matnlarining tavsiflovchi funksiyasi juda kam hollarda bajariladi. Xyuz reklamani "lingvistik kapitalizm" deb atadi va "reklama lingvistik nuqtai nazardan, erkin tadbirkorlikning shubhali namoyonidir, unda til, nutq hamjamiyatining umumiy mulki bo'lib, agentliklar tomonidan o'z mijozlarining marketing dasturlarining manfaatlari uchun foydalaniladigan tabiiy resursga aylanadi."

Suluk muvaffaqiyatli reklamani to'rtta asosiy funksiyasini farqlaydi, ularning har biri ushbu maqsadlarga erishish uchun ishlatiladigan matn tiliga ta'sir qiladi:

1. Diqqatni tortish

Reklamalar e'tiborni jalb qilishi va qiziqish uyg'otishi kerak. Tilshunoslik darajasida bunga noto'g'ri imlo, neologizmlar, so'z o'yinlari, grammatik soletsizm, qofiyalar, semantik og'ishlar va tilni nomaqbul yoki noodatiy kontekstlarga qo'yish kabilardan foydalanish orqali erishish mumkin.

2. Oson o'qilish

Reklama o'quvchi e'tiborini jalb qilishda muvaffaqiyat qozonganidan so'ng, bu qiziqish doimiy bo'lishi kerak, har doim o'quvchi tez va oddiy ma'lumotni izlaydi. Shuning uchun reklama uslubi asosan so'zlashuv tilida bo'lib, oddiy va tanish lug'atdan foydalanadi. Lich jamoat yoki ishbilarmonlik muloqotida shaxsiy kontekst bilan bog'liq norasmiy tildan foydalanish amaliyotini "ommaviy so'zlashuv" deb atagan. Norasmiy uslublar o'quvchi va yozuvchi o'rtasidagi qulay ijtimoiy munosabatlarni taklif qiladi va ular norasmiy manzil shartlari, o'quvchiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish, asosan ikkinchi shaxs olmoshi bilan, tasodifiy so'zlashuv iboralari va xushmuomalalik belgilarining nisbatan etishmasligi bilan tavsiflanadi. Reklamalarda hatto yozma til ham og'zaki tilning ko'plab xususiyatlarini ko'rsatadi.

3. Esda qolish

Reklama xabari qabul qiluvchi tomonidan eslab qolinishi va tanish deb tan olinishi kerak. Takrorlash esda qolishni yaxshilash uchun reklamada qo'llaniladigan eng keng tarqalgan usullardan biridir. Tilshunoslik nuqtai nazaridan, bir nechta lingvistik vositalar takrorlanadi va shuning uchun reklama tilida alliteratsiya (boshlang'ich tovushni takrorlash), metrik ritm (bir xil ritmik naqshni takrorlash), qofiya (bir xil tugatishni takrorlash) kabilar juda tez-tez namoyon bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, takrorlash va o'zgarish ko'pincha yonma-yon boradi. Semantik takrorlash, ya'ni bir xil so'z sohasidan turli so'zlarni takroran ishlatish, bir vaqtning o'zida takroriy vosita vazifasini bajaradigan leksik o'zgaruvchanlik hodisasidir. Bundan tashqari, shiorlar, brendlar va mahsulot nomlarining doimiy takrorlanishi mahsulot va tegishli reklama xabarlarining esda qolishiga teng hissa qo'shadi.

4. Sotuv kuchi

Reklamaning maqsadi sotish. Odamlarni to'g'ri harakat qilishga undash, keyin nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar berish. Imperativlar odamlarga qanday harakat qilish kerakligini aniq aytib berish uchun juda mos keladi va shuning uchun reklama tilida juda tez-tez namoyon bo'ladi. Reklama tilida eng ko'p qo'llaniladigan sintaktik shakllardan biri bo'lgan imperativlar ya'ni buyruq gaplar bejiz qo'llanmaydi. Biroq, elliptik jumla tuzilmalaridan foydalanish tendensiyasi va subyektlarni tushirib qoldirish tendentsiyasi tufayli buyruqlar ko'pincha ochiq ko'rsatmalar sifatida emas, balki qisqartirilgan jumlar yoki gaplarning bo'laklari sifatida qabul qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, reklama ijobiy bo'lishga va oluvchilarga ijobiy nuqtai nazar berishga intiladi. Taqiqlar va salbiy shakllar, odatda, e'tibor qiymatini yaratish uchun ajablantiradigan element sifatida ishlatilmasa, odatda ulardan qochishadi. Ushbu yondashuv psixologik va kognitiv nuqtai nazardan ham oqlanadi, chunki salbiy shakllar ijobiy bayonotlarga qaraganda uzoqroq ishlov berish vaqtini talab qiladi. Ijobiy shakllardan foydalanish strategiyasi leksik darajaga ham tarqaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bolinger, D. (1980), *Language: The Loaded Weapon*, London, Longman.
2. Caples, J. (1994): *Tested Advertising Methods*, Englewood , Prentice-Hall.
3. Cook, G. (1992): *Discourse of Advertising*, London, Routledge.
4. Gieszinger, S. (2001): *The History of Advertising Language*, Frankfurt / Main, Lang.
5. Goddard, A. (1998): *The Language of Advertising*, London, Routledge.
6. Hughes, G. (1987), *Words in time*, London, Blackwell.
7. Leech, Geoffrey (1966), *English in Advertising*, London, Longman.